

Netralitas Asn Dalam Pilkada Bupati (Tinjauan Komunikasi Dalam Pengawasan Bawaslu Di Kabupaten Gowa)

<https://doi.org/10.64271/fyv8xm70>

Oleh: Marwah , Firdaus Muhammad, Sakaruddin

Badan Pengawas Pemilu Bulukumba

Email: marwahanas1@gmail.com

Submission date: August 2025

Accepted date: Oktober 2025

Published in: Oktober 2025

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ASN dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gowa tahun 2024 tidak netral; komunikasi dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Gowa untuk mewujudkan netralitas ASN; tindakan Bawaslu Kab. Gowa dalam menangani pelanggaran netralitas ASN. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif lapangan (field research kualitatif). Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu teori komunikasi organisasi. Sumber datanya yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa Faktor penyebab ASN tidak netral dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2024, yaitu Tekanan petahana atau calon yang dukung petahana; Godaan, kepentingan Pribadi jabatan atau keuntungan; Kekeabatan atau koneksi; dan Pengawasan yang belum bisa meyeluruh serta minimnya SDM pengawasan. Bawaslu melakukan komunikasi berupa sosialisasi, pendidikan publik, pengawasan partisipatif melalui dialog dan seminar, koordinasi dengan pemerintah daerah, BKD, dan inspektorat, serta kampanye media. Dalam penanganan pelanggaran, Bawaslu mengeluarkan surat imbauan, memproses laporan, dan menegakkan hukum melalui koordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan instansi terkait. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya komunikasi kelembagaan yang edukatif, koordinatif, dan partisipatif, serta perlunya penguatan regulasi dan pembinaan ASN untuk menjaga netralitas birokrasi. Upaya ini menjadi langkah strategis membangun birokrasi yang profesional, independen, dan berintegritas dalam penyelenggaraan Pilkada.

Kata Kunci: Netralitas, ASN, Pengawasan.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung menjadi pintu yang membuka ruang demokrasi di Indonesia. Sejak Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diimplementasikan, terjadi pergeseran prosedur. Terbukanya saluran aspirasi bagi masyarakat memilih langsung kepala daerahnya melahirkan figur

pemimpin dengan keunggulan masing-masing. Format demikian menghasilkan praktik pendidikan politik dan kepemimpinan sekaligus. Putra daerah dianggap mengetahui secara spesifik keadaan wilayah termasuk potensi yang ada di dalamnya.

Asumsi tersebut mengekspresikan putra daerah layak dan mampu mengelola kebutuhan sumber daya daerahnya. Seiring waktu, calon kepala daerah dari jalur independen turut mewarnai demokrasi, yang sebelumnya bergantung pada keberadaan partai politik. Kebijakan ini tidak keliru, mengingat saluran rekrutmen kandidat dalam pilkada sebelumnya hanya diproyeksikan partai politik. (Muttaqin et al., 2021)

Para ASN dihadapkan pada dilema antara netralitas dan loyalitas terhadap atasan. Keterlibatan ASN dalam politik terjadi karena ASN memiliki posisi yang strategis di dalam pemerintahan. Banyak sekali ASN yang kedapatan berpolitik praktis, sehingga hal tersebut telah melanggar asas netralitas ASN itu sendiri. Ketidaknetralan dari ASN ini memberikan dampak atau akibat yang mungkin saja bisa menguntungkan salah satu pihak. (Saputra, 2020)

Birokrasi sebagai pelaksana roda pemerintahan sehari-hari harus dijaga kenetralannya dalam Pemilu dan Pemilihan, karena apabila ada politisasi di kalangan birokrasi seperti saling dukung mendukung calon tertentu maka akan mengganggu proses demokrasi serta berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik, kalau hal ini terjadi maka Pemilu dan Pemilihan dengan prinsip jujur dan adil sulit dicapai disamping terbengkalainya pelayanan pada masyarakat dan ini akan berdampak pada instabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. (Pradono, 2019)

Pilkada secara langsung oleh rakyat merupakan pewujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. Rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas dan rahasia tanpa intervensi. Namun, pelaksanaan Pilkada tidak selalu berjalan ideal. ASN selaku abdi negara yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik justru sering terkooptasi oleh kepentingan politik. Politisi maupun calon kepala daerah yang tidak negarawan sering memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan politiknya. (Sutrisno, 2019)

Keberadaan ASN di Indonesia dirasakan semakin penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan; kelancaran atau tidaknya pemerintah dan pembangunan yang sedang dilaksanakan tidak terlepas dari keikutsertaan Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya sungguh-sungguh untuk merumuskannya dalam suatu kerangka perundang-undangan yang semakin lama semakin sempurna. Sejak Indonesia merdeka telah ada beberapa Undang-Undang yang mengatur hal ihwal Pegawai Negeri dalam segala aspeknya. (Ericson, 2022)

Selama ini, ASN menjadi perdebatan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1999 dan terakhir dengan Peraturan pemerintah No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi Anggota Partai Politik ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang selama ini terjadi. Peraturan tersebut dimaksudkan PNS netral dalam partai politik. Peraturan ini pula diharapkan dapat memberi angin segar dalam kehidupan partai politik di Indonesia karena selama ini PNS digunakan guna mendukung salah satu partai politik saja. Adanya peraturan ini diharapkan kehidupan berpolitik di Indonesia akan lebih demokratis tanpa diwarnai rasa saling curiga. (Abdullah, 2018)

Terkait pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada, terdapat dua fenomena menarik. Pertama, penyebaran patronase di antara para pengelola daerah dan pejabat struktural bawahannya: patronase, yaitu kewenangan tanpa batas dari pengelola daerah untuk membangun hubungan dengan bawahannya sebagai klien. Sementara itu, salah satu ciri budaya klien adalah kecenderungan ASN untuk tunduk dan patuh kepada patronnya, yakni pengelola daerah. Dalam hal ini, kesamaan etnis dan hubungan kedaerahan menjadi dasar perekat. Jaringan patron-klien dalam Pilkada berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya pelanggaran netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah. (Suswanta & Setiawan, 2023)

Kedua, dilema ASN yang disebabkan oleh regulasi yang ada. Sebagai pejabat publik, ASN harus netral dan tidak boleh berpihak. Namun di sisi lain, ASN juga harus mengambil sikap politik atau berpihak, terutama jika pertahanan kembali berfungsi. Dilema ini berakar pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah (atas kewenangan Presiden) merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan ASN. Sebaliknya, berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016, kepala daerah dilarang mengganti pejabat dalam kurun waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon hingga akhir masa jabatan (kecuali mendapat izin tertulis dari Menteri). Faktanya, banyak pelanggaran terjadi di bidang-bidang strategis dan tidak disertai sanksi.

Sejumlah aturan ASN secara eksplisit memberikan “celah hukum” yang menyeret ASN ke dalam pusaran politik. Pasal 53 Undang-Undang ASN No. 5 Tahun 2014 menunjuk gubernur provinsi serta bupati/wali kota sebagai pejabat pembina kepegawaian di daerah yang diberi kewenangan Presiden untuk memutuskan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat menengah maupun pejabat operasional. Selain itu, Pasal 54 menjelaskan bahwa sekretaris daerah provinsi maupun kabupaten/kota sebagai pejabat yang diberi wewenang hanya memiliki otoritas terkait pembinaan manajemen ASN berbasis kinerja, dan tetap harus berkonsultasi dengan gubernur serta pejabat pembina kepegawaian daerah (bupati/wali kota). Ketentuan ini bersifat multi-tafsir atau ambigu. Ambiguitas regulasi inilah yang menjadi sumber utama pelanggaran netralitas ASN. (Suswanta & Setiawan, 2023)

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Bawaslu Kabupaten Gowa, karena Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki dinamika politik lokal yang cukup tinggi. Netralitas ASN dipilih dalam fokus penelitian ini dikarenakan ASN merupakan salah satu aspek krusial menjaga kualitas dan integritas demokrasi di tingkat lokal tapi masih ada ASN yang sangat mudah terpengaruh politik praktis, sehingga netralitas ASN perlu dipertanyakan.

Terkait ketidaknetralan ASN dalam pilkada yang berlangsung beberapa kabupaten/kota termasuk di Kabupaten Gowa, terdapat temuan kasus yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Gowa pada Pilkada Jika melihat dari beberapa temuan tersebut, ASN tersebut melakukan berbagai macam cara, ada yang memposting di media sosial dan ada juga yang terlibat secara terang-terangan menkampanyekan salah satu calon.

Dari temuan tersebut ada yang telah diteruskan ke lembaga terkait untuk di tindaklanjuti sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani apabila ada ASN yang melanggar asas netralitas. Bahkan apabila ada ASN yang melanggar aturan netralitas bisa berdampak masuk ke ranah pidana.

Sedangkan dalam Islam, pegawai ASN dikenal dengan istilah “Diwan” atau administrasi Negara yang dibuat mencatat milik pemerintah, seperti wilayah-wilayah yang berada dalam kekuasaan Negara dan harta milik Negara, serta orang-orang yang bertanggungjawab atasnya, seperti para tentara dan para pegawai.

Diwan atau administrasi dalam Islam terbagi ke dalam empat bagian, yaitu: *diwan* (administrasi) yang mencatat pengangkatan tentara berikut penentuan gajinya; *diwan* (administrasi) yang mencatat data wilayah Negara berikut pungutan yang harus diambil dan hak-hak yang harus diberikan; *diwan* (administrasi) yang mencatat urusan pengangkatan pegawai negeri dan pemecatannya; *diwan* (administrasi) yang mencatat pemasukan dan pengeluaran *Baitul Mal* (kas Negara). (Al-Mawardi, 2000)

Setiap memasuki masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, netralitas ASN akan diuji dan menjadi momentum peneguhan kembali reformasi birokrasi yang sudah berjalan selama ini. Semangat reformasi birokrasi dapat dilihat dengan hadirnya kesadaran kolektif dari ASN tentang pentingnya bersikap profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis. Menjelang Pilkada, dimana ASN sangat rentan terlibat politik praktis, karena melihat ada beberapa ASN yang memiliki kedekatan secara emosional dengan pemimpin daerah yang masih menjabat. Maka dari itu, disini akan dilihat sejauh mana peranan Bawaslu Kabupaten Gowa dalam melakukan komunikasi kepada pihak ASN dalam menjaga netralitas menjelang pemilihan kepala daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) didefinisikan sebagai prinsip yang mengharuskan ASN untuk tidak berpihak dari segala pengaruh manapun, tidak memihak pada kepentingan politik praktis, dan melayani masyarakat secara profesional dan adil. Definisi ini dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk hukum, etika, dan pelayanan publik.

Dari sudut pandang hukum, netralitas ASN diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa birokrasi tidak menjadi alat politik.

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN: Pasal 2 secara tegas menyatakan bahwa salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN: Memperkuat amanat ini dengan melarang ASN menjadi anggota atau pengurus partai politik.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS: Mengatur ketentuan dan sanksi yang jelas bagi ASN yang melanggar prinsip netralitas dalam pemilihan umum.

Kemudian, dari perspektif etika, netralitas ASN terkait dengan nilai-nilai profesionalisme dan integritas. Dijelaskan beberapa bagian, yaitu:

- a. Kode etik: ASN harus menjaga diri dari konflik kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu.
- b. Kebebasan dari pengaruh: Etika netralitas mengharuskan ASN untuk tidak terpengaruh oleh golongan mana pun dan tetap independen dalam menjalankan tugasnya.

- c. Integritas moral: Menghindari tindakan yang merusak kepercayaan publik, seperti berpihak kepada calon tertentu, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan.

Selanjutnya, perspektif pelayanan publik, netralitas ASN memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat tidak diskriminatif dan berkualitas. Penjelasanannya yaitu:

- a. Pelayanan yang adil: Netralitas menjamin bahwa ASN melayani publik tanpa membedakan berdasarkan preferensi politik. Pelayanan harus diberikan dengan sikap hormat, sopan, dan merata kepada seluruh masyarakat.
- b. Objektivitas dan profesionalisme: ASN harus fokus pada tugasnya sebagai pelayan publik yang profesional dan berkualitas, bebas dari tekanan politik.
- c. Kepercayaan masyarakat: Netralitas merupakan pilar penting yang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat percaya bahwa ASN melayani mereka secara adil, legitimasi pemerintahan akan meningkat.

2. Komunikasi Organisasi

Komunikasi organisasi merupakan salah satu bidang penting dalam kajian ilmu komunikasi karena mempelajari bagaimana pesan, informasi, dan makna dikelola dalam konteks organisasi. Eisenberg, Goodall, dan Trethewey, menekankan bahwa komunikasi organisasi tidak sekadar proses penyampaian pesan dari atasan ke bawahan, tetapi juga melibatkan proses negosiasi makna di antara anggota organisasi. Mereka memperkenalkan konsep *strategic ambiguity*, yaitu penggunaan pesan yang sengaja dibuat ambigu agar dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dalam organisasi. Dengan demikian, komunikasi organisasi berfungsi bukan hanya untuk menyampaikan instruksi, tetapi juga untuk menjaga kohesi, membangun konsensus, dan meredakan konflik. (Eric M. Eisenberg, H. L. Goodall, Jr., 2010)

Sementara itu, Miller, memandang komunikasi organisasi dari perspektif yang lebih sistematis dengan membagi teori-teori komunikasi organisasi ke dalam beberapa pendekatan, seperti klasik, *human relations*, sistem, hingga budaya organisasi. Menurutnya, komunikasi organisasi merupakan "*the creation and exchange of messages within a network of interdependent relationships to cope with environmental uncertainty*". Definisi ini menekankan bahwa komunikasi organisasi adalah bagian dari proses adaptasi organisasi terhadap lingkungannya. Artinya, komunikasi tidak hanya berlangsung secara vertikal, tetapi juga horizontal dan lintas unit agar organisasi mampu menghadapi dinamika eksternal, seperti perubahan kebijakan, persaingan, maupun tekanan politik. (Miller & Barbour, 2014)

Putnam dan Nicotera, kemudian memperkuat kajian komunikasi organisasi dengan mengembangkan *constitutive perspective*. Mereka menekankan bahwa organisasi itu sendiri dibentuk dan dipertahankan melalui praktik komunikasi. Dengan kata lain, organisasi bukan hanya wadah yang menampung aktivitas komunikasi, tetapi justru ada karena komunikasi. Perspektif ini dikenal dengan istilah *Communication Constitutes Organization* (CCO). Dalam kerangka ini, setiap interaksi, rapat, aturan, maupun simbol dipandang sebagai proses komunikasi yang secara kolektif membentuk realitas organisasi. (Putnam & Anne M. Nicotera, 2009)

3. Teori Birokrasi

Konsep birokrasi ideal menurut Weber menitikberatkan pada profesionalisme dan rasionalitas dalam menjalankan mesin birokrasi. Untuk menghargai upayanya dalam menciptakan konsep tersebut, penting bagi kita untuk memahami logika pendekatan yang digunakan oleh Weber serta ide-ide inovatif yang dia kemukakan dan sesuai dengan konteksnya pada masa itu. Birokrasi ideal yang digagasnya adalah sebuah gambaran abstrak yang membantu kita memahami struktur kehidupan sosial. (Iriawan & Edyanto, 2024)

Weber berpendapat bahwa konsep ideal ini berguna untuk membandingkan birokrasi antara berbagai organisasi di dunia. Dengan memisahkan antara realitas yang terjadi dengan konsep ideal suatu organisasi, kita dapat menyimpulkan mengapa perbedaan tersebut muncul dan faktor-faktor apa yang menjadi pembeda. Lebih lanjut, Weber ingin menjelaskan bahwa konsep ideal tersebut menggambarkan bahwa setiap birokrasi atau administrasi pemerintahan memiliki struktur yang pasti di mana semua fungsi dijalankan secara rasional.

Ada tujuh kriteria ideal birokrasi yang digambarkan oleh Weber, antara lain sebagai berikut.

- a. Adanya pembagian kerja yang jelas.
- b. Hierarki kewenangan yang jelas.
- c. Formalisasi yang tinggi.
- d. Bersifat tidak pribadi (impersonal).
- e. Pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai yang didasarkan atas kemampuan.
- f. Jejak karier bagi para pegawai.
- g. Kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan pribadi. (Iriawan & Edyanto, 2024)

4. Konsep Netralitas di Indonesia

Pada tahun 2024, penyelenggaraan Pemilu (Pemilu) di Indonesia berlangsung serentak, Pemilihan Anggota Legislatif juga Pemilihan Presiden bersamaan dengan Pemilihan Kepala Daerah di berbagai wilayah. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian utama dalam konteks ini, mengingat peran *state apparatuses* yang sangat vital dalam memastikan proses demokratisasi berjalan secara adil dan transparan. (Montheza et al., 2024)

Pada faktanya beberapa fenomena menarik yang kerap terjadi ketika penyelenggaraan Pemilu adalah beberapa pejabat negara, termasuk presiden dan menteri, yang seharusnya memiliki jabatan politik netral, terlihat menunjukkan preferensi politik secara terbuka melalui simbol-simbol dan tindakan di ruang publik. Hal ini kontras dengan keterbatasan yang sangat ketat bagi ASN, yang juga diharuskan netral dalam waktu Pemilu. Bahkan ASN dilarang keras untuk menampilkan simbol-simbol angka atau simbol politik lain dalam sebuah pose tangan saat berfoto, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Aturan-aturan yang bertujuan menjaga netralitas ASN juga dihadirkan sebagai upaya untuk menjamin integritas dan independensi ASN dalam menjalankan tugasnya selama proses politik (Adnan, 2023). Salah satu aturan tersebut juga adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, yang diterbitkan oleh Pemerintah. SKB ini ditandatangani oleh berbagai instansi terkait, termasuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu.

Pelanggaran terhadap aturan-aturan ini dapat mengakibatkan sanksi serius bagi ASN, mulai dari peringatan hingga sanksi pidana, termasuk pemotongan tunjangan kinerja, penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, dan bahkan pemberhentian sebagai PNS/ASN. Fenomena ini menciptakan perbedaan perlakuan yang signifikan antara pejabat politik dan ASN dalam hal keterlibatan politik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa keterlibatan politik bukan lagi dapat dibuktikan dengan menghadiri kampanye salah satu calon, bahkan pose jaripun akan mengindikasikan seseorang mendukung calon tertentu. Pose jari atau penekanan pada angka dan nomor tertentu yang kemudian diunggah ke media sosial akan mendapatkan tanggapan yang beragam dan respon yang beragam bahkan sampai pada sanksi yang beragam jika terindikasi mendukung calon tertentu. (Montheza et al., 2024)

Adapun dalam kajian perbandingan antara perdebatan akademik tentang netralitas vs loyalitas. Teori birokrasi klasik Max Weber dapat digunakan untuk menganalisis analisis netralitas ASN dalam Pilkada. Rasionalitas, hierarki yang jelas, aturan formal, dan sistem merit dalam perekrutan adalah dasar birokrasi ideal, menurut Weber (1978). Konsep legal-rational authority mengacu pada keadaan di mana pegawai publik diharapkan bertindak berdasarkan hukum dan aturan daripada kepentingan politik atau kesetiaan pribadi. Teori Weber sangat relevan dalam konteks pemilihan karena dia menekankan betapa pentingnya netralitas ASN untuk menghindari terjebak dalam praktik patronase politik yang dapat mengganggu profesionalisme birokrasi.

Pandangan Woodrow Wilson tentang dikotomi antara politik dan administrasi juga berperan penting. Menurut Wilson (1887), "administrasi berada di luar ranah politik yang tepat". Menurut perspektif ini, ASN harus tetap netral dalam kontestasi politik, karena tanggung jawab mereka adalah menjalankan kebijakan, bukan menentukan siapa yang berkuasa. Akan tetapi, ada kritik terhadap doktrin ini karena perbedaan antara politik dan administrasi seringkali tidak jelas di dunia nyata, terutama di tingkat lokal, di mana intervensi birokrasi oleh elit politik sangat kuat.

Selanjutnya, perdebatan akademik berfokus pada netralitas versus kesetiaan birokrasi. Dilema ini disebut sebagai "tegangan antara netralitas dan responsifitas" oleh Denhardt dan Denhardt (2015). Istilah ini mengacu pada kontras antara kesetiaan terhadap pemimpin politik dan profesionalitas birokrasi yang netral. Loyalitas birokrasi kepada pemerintah yang berkuasa dianggap penting untuk keberlangsungan kebijakan, menurut Peters (2010). Namun, netralitas ASN dapat tergadaikan jika loyalitas ini menjadi terlalu kuat. Ini dapat menyebabkan bias politik dalam birokrasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif lapangan (*field research kualitatif*). Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. (Sugiyono, 2013)

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan tepatnya di wilayah kerja Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Gowa di Jl Andi

Malombassang Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Waktu penelitian selama 1 bulan, mulai dari bulan Juni sampai Juli tahun 2025. Dalam pelaksanaan penelitian, menggunakan pendekatan teori komunikasi organisasi, pendekatan ini dimaksudkan untuk proses interaksi yang dinamis diantara unit-unit organisasi baik secara formal maupun informal berkenaan dengan pengaturan hak, kewajiban, tugas, wewenang, peran, fungsi dan distribusi kekuasaan dari unit-unit yang saling berhubungan dan bekerjasama satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan bersama. (Harahap et al., 2022)

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang dikategorikan sebagai penelitian empiris, maka sumber data yang digunakan yaitu: sumber data primer, sekunder dan tersier. Kemudian dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik *puspositive sampling*. (Muhaimin, 2020) Adapun pemilihan informan yang akan diwawacara oleh peneliti yaitu sebagai berikut: Pimpinan Bawaslu Kab. Gowa; Pegawai ASN; Tokoh LSM; dan Tokoh Masyarakat.

Metode pengumpulan data, diantaranya: observasi, wawancara, dan dokumentasi. (Yusuf, 2017). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman, yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. (Yusuf, 2017)

Adapun alasan pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan secara sengaja dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta relevansi mereka terhadap masalah penelitian. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Gowa dipilih karena memiliki kewenangan, pengetahuan, dan pengalaman langsung dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada. Kehadiran pimpinan Bawaslu sebagai informan kunci memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam mengenai strategi, kendala, dan praktik komunikasi pengawasan yang dijalankan lembaga tersebut.

Selain itu, pegawai ASN juga dipilih sebagai informan karena mereka merupakan subjek utama dari permasalahan netralitas dalam Pilkada. Pandangan dan pengalaman ASN dapat memberikan gambaran nyata mengenai sejauh mana prinsip netralitas dijalankan, serta bagaimana tekanan politik dan loyalitas birokrasi memengaruhi sikap mereka. Selanjutnya, tokoh LSM dipandang penting untuk diwawancarai karena mereka memiliki fungsi kontrol sosial dan sering menjadi mitra kritis dalam memantau jalannya proses demokrasi. Perspektif LSM akan memperkaya analisis terkait independensi birokrasi dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.

Tokoh masyarakat juga dipilih sebagai informan karena mereka mewakili suara publik dalam menilai netralitas ASN. Persepsi masyarakat terhadap keterlibatan ASN dalam politik praktis sangat berpengaruh terhadap legitimasi proses Pilkada. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, peneliti dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana komunikasi pengawasan Bawaslu diterima, dipahami, dan direspon oleh masyarakat luas. Dengan demikian, pemilihan keempat kategori informan ini melalui *purposive sampling* dianggap tepat untuk menghasilkan data yang relevan, mendalam, dan komprehensif dalam menjawab fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan konsep fundamental yang menegaskan pentingnya birokrasi yang profesional, objektif, dan bebas dari intervensi politik. Prinsip ini bukan hanya norma etis, melainkan juga kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Netralitas ASN dimaksudkan untuk menjaga agar birokrasi tetap berfungsi sebagai pelayan publik yang adil dan tidak berpihak, sehingga proses demokrasi dapat berlangsung secara jujur, transparan, dan berintegritas.

Dalam konteks Kabupaten Gowa, data menunjukkan bahwa netralitas ASN masih menghadapi tantangan yang cukup serius. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa, jumlah ASN per Desember 2023 tercatat sebanyak 6.323 orang, terdiri dari 2.218 laki-laki dan 4.105 perempuan. Sementara itu, sepanjang tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gowa menerima 14 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN. Bentuk pelanggaran yang ditemukan beragam, mulai dari keterlibatan dalam politik praktis, aktivitas bermuatan politik di media sosial, hingga penyalahgunaan fasilitas negara untuk mendukung calon tertentu. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas aturan hukum dengan realitas praktik di lapangan.

Fenomena ketidaknetralan ASN tersebut dapat dianalisis dari berbagai faktor penyebab. Tekanan politik dari petahana sering kali memengaruhi ASN untuk berpihak demi menjaga jabatan atau keamanan karier mereka. Selain itu, godaan promosi jabatan, kepentingan pribadi, serta ikatan kekerabatan dengan kandidat turut menjadi alasan ASN terlibat dalam politik praktis. Budaya patronase yang masih kuat dalam birokrasi membuat loyalitas kepada figur politik lebih diutamakan daripada profesionalisme. Di sisi lain, keterbatasan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, baik karena minimnya sumber daya manusia maupun jangkauan pengawasan yang terbatas, turut memberi ruang bagi pelanggaran untuk terjadi.

Implikasi dari pelanggaran netralitas ASN ini sangat serius, baik bagi individu ASN, institusi birokrasi, maupun bagi sistem demokrasi itu sendiri. ASN yang melanggar aturan dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana, sementara secara kelembagaan tindakan tersebut mencoreng citra pemerintah yang seharusnya menjunjung tinggi profesionalisme. Lebih jauh, pelanggaran netralitas dapat merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, karena menimbulkan persepsi bahwa birokrasi tidak lagi objektif dan berpihak pada kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, penegakan sanksi yang tegas, serta penguatan budaya integritas di kalangan ASN agar prinsip netralitas benar-benar terwujud.

Dalam kerangka ini, Bawaslu Kabupaten Gowa memiliki peran strategis untuk memastikan netralitas ASN tetap terjaga. Upaya sosialisasi aturan, pendidikan politik, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan merupakan langkah preventif yang penting. Di sisi lain, keberanian ASN untuk menolak intervensi politik dan menjunjung tinggi profesionalisme harus terus diperkuat melalui sistem meritokrasi yang adil dan bebas dari tekanan patronase. Dengan demikian, netralitas ASN dapat benar-benar menjadi landasan bagi terwujudnya Pilkada yang jujur, adil, dan berintegritas di Kabupaten Gowa.

KESIMPULAN

Netralitas ASN dalam Pilkada merupakan aspek krusial dalam menjaga tegaknya prinsip demokrasi dan profesionalisme birokrasi. Di Kabupaten Gowa, meskipun aturan hukum telah menegaskan kewajiban ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya pelanggaran yang dipicu oleh tekanan politik, loyalitas pada figur tertentu, serta lemahnya pengawasan. Ketidaknetralan ASN bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merusak integritas birokrasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, penguatan pengawasan oleh Bawaslu, penerapan sanksi tegas, serta internalisasi nilai profesionalisme dan integritas di kalangan ASN menjadi langkah mendesak yang harus diupayakan. Dengan demikian, netralitas ASN tidak hanya menjadi norma hukum, melainkan juga budaya birokrasi yang kokoh dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada yang jujur, adil, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, L. O. D. (2018). Sanksi Pidana Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Tidak Netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Baubau Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Hukum Volkgeist: Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, 2(2), 161.
- Al-Mawardi, I. (2000). Al-Ahkam ash-Shulthaniyyah wal-Wilaayaatud-Diniyyah. In *Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Gema Insani Press.
- Eric M. Eisenberg, H. L. Goodall, Jr., A. T. (2010). *Organizational Communication: Balancing Creativity and Constraint*. Bedford/St. Martin's.
- Ericson, R. J. (2022). Sanksi Administrasi terhadap ASN dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Postitum*, 7(1), 176.
- Harahap, S. M., Rizki, J. W. S., & Siregar, E. Z. (2022). *Strategi Komunikasi Organisasi*. Prenada Media Grup.
- Iriawan, H., & Edyanto. (2024). *Birokrasi Indonesia*. Literasi Nusantara Abadi Group.
- Miller, K., & Barbour, J. (2014). *Organizational Communication: Approaches and Processes*. Cengage Learning.
- Montheza, R., Aminuddin, A. T., & Nugraha, T. (2024). Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Konstetasi Pemilu 2024: Studi Kasus Instagram @abdimuda_id. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(2), 247–266. <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i2.1248>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muttaqin, M. Z., Ilham, & Idris, U. (2021). Tantangan Implementasi Netralitas PNS: Kajian Kekerasan Simbolik dalam Pilkada. *Jurnal Wacana Politik*, 6(1), 1.
- Pradono, N. S. (2019). Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu 2019, Bisa Netralkah? *Jurnal Analis Kebijakan*, 3(1), 53.
- Putnam, L. L., & Anne M. Nicotera. (2009). *Building Theories of Organization: The Constitutive Role of Communication*. Routledge.

- Saputra, A. D. (2020). Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Bawaslu Kota Palopo pada Pemilu 2019. *Jurnal I La Galigo: Public Administration Journal*, 3(2), 78.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. 19). Penerbit Alfabeta.
- Suswanta, & Setiawan, A. (2023). Regulatory Ambiguity And Its Implications For The Neutrality Of The State Civil Apparatus In The Vortex Of Practical Politics. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 112–122.
- Sutrisno. (2019). Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(3), 526.
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Edisi 1). Kencana.